

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3678908>

д.е.н. Скупейко Василь Васильович,
доцент кафедри обліку і оподаткування
Львівського університету бізнесу та права
<https://orcid.org/0000-0003-0098-8357>

к.е.н. Лихолат Світлана Михайлівна,
доцент кафедри маркетингу і логістики
Національного університету «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0002-0517-6852>

к.е.н. Вознюк Олена Борисівна,
доцент кафедри обліку і оподаткування
Львівського університету бізнесу та права
<https://orcid.org/0000-0002-3726-6051>

Грицайко Андрій Володимирович,
аспірант Львівського національного університету ім. І.Франка
<https://orcid.org/0000-0003-2280-5099>

ВПЛИВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА НА ВИБІР МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ

Анотація. У статті розглянуто процеси життєвого циклу сільськогосподарського підприємства та чинники, які впливають на вибір маркетингової стратегії з метою забезпечення його конкурентоспроможності. Зазначено маркетингові стратегії, які доцільно використовувати сільськогосподарському підприємству в залежності від того на якому етапі життєвого циклу воно перебуває. Окреслено напрями пріоритетних організаційних змін системи управління стратегічним маркетингом залежно від форми господарювання сільськогосподарського підприємства. Узагальнено доцільність врахування етапів життєвого циклу підприємства у процесі вибору маркетингової стратегії.

Ключові слова: маркетингова діяльність, маркетингові стратегії, етапи життєвого циклу підприємства, сільськогосподарське підприємство, пріоритетні організаційні зміни, конкурентоспроможність.

Annotation.

In modern conditions of management any domestic enterprise, incl. agricultural, aimed at meeting the needs of consumers and making a profit. Enterprises that have chosen the marketing concept of the business are studying the target market, the needs of potential consumers, the requirements for the quality

parameters of the offered product, market prospects, demand for own products depending on the life cycle of the enterprise, opportunities for competitors, changes in prices and their seasonality, availability of specialists, etc. Only on the basis of the conducted researches does it decide on its own economic actions, depending on what stage of the life cycle the enterprise is in. And precisely to avoid possible losses it is necessary to avoid gaps between life cycles of the enterprise which are capable to lead it even to bankruptcy.

The article examines the life cycle processes of an agricultural enterprise and the factors that influence the choice of marketing strategy in order to ensure its competitiveness. There are outlined the marketing strategies that are appropriate for the agricultural enterprise depending on the stage of its life cycle. The directions of priority organizational changes of the strategic marketing management system depending on the form of agricultural enterprise management are described. The expediency of taking into account the stages of the company's life cycle in the process of choosing a marketing strategy is generalized.

Structural and functional component of improving the institutional and economic mechanism for ensuring the competitiveness of agricultural enterprises in the context of European integration is the rationalization of management of their strategic marketing, which involves the implementation of measures of financial, economic, organizational, production, intellectual and economic and social and economic nature. Aggregated structural model of strategic marketing management of agricultural enterprises is formalized on the basis of a closed cycle of such phased components as conducting market research, strategic marketing planning, harmonization of production and economic parameters of the enterprise with market needs, forming a strategic set of product-market portfolio and adjusting marketing. At the same time, it is expedient to differentiate and justify the strategy of marketing of an agricultural enterprise in the context of generally accepted basic stages of its life cycle, on the basis of observing such parity: market penetration strategy (creation stage), market expansion strategy (growth stage), market position strategy) and a strategy for restructuring marketing business processes (the decline stage).

Keywords: marketing activity, marketing strategies, stages of the enterprise life cycle, agricultural enterprise, priority organizational changes, competitiveness.

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання будь-яке вітчизняне підприємство, в т.ч. сільськогосподарське, націлене на задоволення потреб споживачів та отримання прибутку. Підприємства, які обрали маркетингову концепцію господарювання вивчають цільовий ринок, потреби потенційних споживачів, вимоги до якісних параметрів пропонованого товару, ринкові перспективи, попит на власну продукцію в залежності від життєвого циклу підприємства, можливості конкурентів, зміну цін та їх сезонність, наявність фахівців тощо. Лише за результатом проведених досліджень приймає рішення щодо власних господарських дій в залежності від того на якому етапі життєвого циклу перебуває підприємство. І саме, щоб уникнути можливих

втрат необхідно уникати розривів між життєвими циклами підприємства, які здатні привести його навіть до банкрутства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Проведений літературний огляд показав, що питаннями впливу життєвого циклу підприємства на вибір маркетингової стратегії займалися вітчизняні та іноземні автори, Амблер Т. [1], Голубков Є.[2], Джоббер Д.[3], Діксон Пітер Р. [4], Діхтль Є. [5], Котлер Ф. [6], Ламбен Ж.-Ж.[7],Мельник Ю. [8], Швальбе Х.[9] та інші.

Мета статті. Метою дослідження є здійснити опис життєвого циклу підприємства із врахуванням динаміки його розвитку та терміну перебування на ринку і навести найбільш доцільні маркетингові стратегії, які сприятимуть формуванню максимального прибутку.

Основні результати дослідження.Комплексний характер чинників, що формують споживчу поведінку покупців на споживчому ринку ускладнює для працівників маркетингових структурних підрозділів сільськогосподарських підприємств визначенню її прогностичних параметрів на перспективу, що потребує розвитку гнучких адаптивних властивостей функціональних бізнес-процесів стратегічного маркетингу та проектування пріоритетних організаційних змін системи його управління в сільськогосподарських підприємствах, що можуть диференціюватися залежно від форм господарювання останніх (табл. 1).

Таблиця 1

Напрями пріоритетних організаційних змін системи управління стратегічним маркетингом залежно від форми господарювання сільськогосподарського підприємства*

	Пріоритетні організаційні зміни
Господарські товариства	Управління стратегічним маркетингом на засадах створення спеціалізованих організаційно-структурних підрозділів (маркетингових служб); посилення соціальної спрямованості стратегічного маркетингу та формування іміджу соціально-відповідального виробника на засадах реалізації проектів соціально-економічної інфраструктури.
Приватні підприємства	Розподіл маркетингових функціональних повноважень та обов'язків між працівниками фінансово-економічного відділу підприємства; посилення орієнтації виходу підприємства на зовнішні продовольчі ринки; розбудова об'єктів власної збутової мережі; активізація процесу ліцензування зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Кооперативи	Дотримання принципу колегіальності прийняття стратегічних маркетингових рішень; розвиток вертикально-збутової кооперації та орієнтація на реалізацію продукції переробним підприємствам; узгодження та координація повноважень стратегічного маркетингу членів кооперативу на засадах паритетності управління.

Фермерські господарства	Посилення прямої присутності на оптово-регіональних ринках; брендування та валоризація продукції, що має “географічну” назву та є традиційною для конкретного регіону; уникнення посередників в структурі каналів розподілу продукції на ринку; нарощення складських потужностей фермерського господарства.
Державні підприємства	Посилення орієнтації на потреби державних інтервенційних фондів страхових резервів продовольства; активізація механізмів громадського контролю за укладанням торговельних угод; проведення публічних конкурсів на заміщення вакантних посад управлінського персоналу державних підприємств.

* Джерело: власна розробка

Реалізація запропонованих організаційних змін системи управління стратегічним маркетингом сільськогосподарських підприємств забезпечить підвищення керованості ринкових бізнес-процесів, мінімізацію ризиків виникнення фінансових збитків реалізації аграрної продукції та посилить орієнтацію стратегічного маркетингу підприємств на задоволення потреб кінцевого споживача.

Забезпечення комплексного та системного характеру управління маркетинговою діяльністю потребує формалізації його ефективної стратегії, що адекватна ресурсним можливостям сільськогосподарського підприємства, узгоджується з його місією, кореспондується з кількісними та якісними параметрам конкурентоспроможності підприємства та враховує специфіку функціонування його ринкового середовища в просторово-часовому вимірі. Обґрунтування та вибір стратегії маркетингу сільськогосподарських підприємств доцільно диференціювати залежно від конкретного етапу їх життєвого циклу, що дозволить оптимізувати підбір найбільш ефективного організаційно-економічного інструментарію реалізації сформованої стратегії, визначити пріоритетність маркетингових цілей з урахуванням досвіду підприємства ведення конкурентної боротьби та сформованої кон'юнктури в розрізі продовольчих сегментів аграрного ринку, підвищити ефективність використання природно-ресурсного потенціалу підприємства, мінімізувати ризики прийняття помилкових управлінських маркетингових рішень та уникнути втрати ринкових позицій підприємства.

Для структуризації основних етапів життєвого циклу сільськогосподарського підприємства видається доцільним використати найбільш поширений загальноприйнятий науково-методологічний підхід, який передбачає визначення таких чотирьох базових етапів як створення (консолідація ресурсних потужностей, налагодження виробничо-технологічних бізнес-процесів і вихід підприємства на ринок, що характеризується незначними обсягами отримуваних доходів), зростання (етап активного нарощення виробничо-господарських потужностей підприємства та зміцнення його позицій на ринку, що супроводжується зростанням отримуваних доходів і пришвидшенням темпів окупності здійснених капіталовкладень), зрілість

(характеризується призупиненням темпів зростання масштабів збуту продукції підприємства на ринку, стабілізацією обсягів отримуваних прибутків та інертністю розвитку бізнес-процесів підприємства) та занепад (супроводжується зниженням рівня ефективності використання ресурсних потужностей підприємства, падінням обсягів продажу продукції на ринку, скороченням масштабів отримуваного прибутку та втратою позицій підприємства на ринку) підприємства [8].

На етапі життєвого циклу створення сільськогосподарського підприємства доцільною є формалізація його маркетингової стратегії проникнення на ринок, що передбачає реалізацію комплексу заходів, спрямованих на сегментацію аграрного ринку, вибір найбільш пріоритетного для підприємства сегменту, налагодження маркетингових комунікацій з посередниками, представниками мережі об'єктів дрібно-оптової торгівлі та споживачами з метою вибору найбільш оптимального та оперативного шляху виходу на аграрний ринок, проектування логістичної структури охоплення ринку та своєчасного задоволення потреб споживачів. Стратегія проникнення на ринок сільськогосподарського підприємства повинна орієнтуватися на реалізацію агресивної багатоканальної рекламної політики щодо популяризації та роз'яснення кінцевому споживачу унікальних конкурентних переваг аграрної продукції підприємства, поряд з основними представленими продовольчими аналогами на ринку, створення іміджу підприємства як надійного постачальника якісної та безпечної продукції протягом цілого маркетингового року, формування гнучкої цінової політики на засадах максимальної адаптації кінцевих ринкових цін на продовольство до можливостей платоспроможного попиту споживачів різних соціальних верств населення. Важливим атрибутом стратегії проникнення на пріоритетні сегменти аграрного ринку сільськогосподарського підприємства є її функціональна спроможність ефективно протистояти дестабілізуючому впливу штучних бар'єрів і перешкод, які формуються основними конкурентами, що потребує моніторингу дотримання засад ведення добросовісної конкуренції, реалізації безпекових заходів протидії виникненню потенційних рейдерських атак, лобіювання інтересів сільськогосподарського підприємства через представництво в аграрних асоціаціях, об'єднаннях, спілках тощо.

Маркетингова стратегія експансії ринку є пріоритетною для сільськогосподарських підприємств, що перебувають на етапі життєвого циклу зростання. Реалізація цієї маркетингової стратегії передбачає впровадження комплексу управлінських та організаційно-економічних заходів, спрямованих на розширення цільових сегментів аграрного ринку, верифікацію каналів розподілу продукції підприємства, диверсифікацію продовольчих ринкових ніш та споживачів аграрної продукції, реінвестицію отримуваного прибутку в сферу розробки та налагодження виробництва нових видів продукції, що володіють якісно новими споживчими властивостями та використання інноваційних форм просування її на ринку. Маркетингова стратегія експансії ринку орієнтована не лише на розширення його внутрішніх сегментів, але й завоювання зовнішніх, що вимагає формалізації її інституційної (ліцензування експортної діяльності,

подолання інституційних бар'єрів доступу до інструментів зовнішньої торгівлі, сертифікація зовнішньоекономічної діяльності у відповідності до чинних європейських норм і стандартів), організаційної (налагодження митно-брокерської та біржової діяльності підприємства, відкриття збуво-торговельних представництв за кордоном, побудова логістичних каналів транспортування продукції на зовнішні ринки) та комунікаційної (налагодження ділових контактів із зарубіжними контрагентами, активізація участі в міжнародних аграрних ярмарках і виставках, популяризація продукції підприємства серед іноземних споживачів) компонент. Важливим аспектом реалізації маркетингової стратегії експансії ринку є забезпечення її інвестиційно-фінансової підтримки, адже вона потребує здійснення масштабних капіталовкладень, спрямованих на підвищення ефективності збутових бізнес-процесів підприємства, розширення торговельного персоналу та заміщення ніші основних конкурентів на цільових сегментах аграрного ринку.

Етап життєвого циклу зрілості сільськогосподарського підприємства вимагає реалізації маркетингової стратегії утримання ринкових позицій, що орієнтована на організацію безперервного процесу задоволення потреб та інтересів споживачів шляхом побудови гнучких адаптивних механізмів оперативного реагування маркетингових бізнес-процесів на сформовані запити аграрного ринку; постійну інноваційну модернізацію виробничо-технологічних циклів сільськогосподарського підприємства; навчання та розвиток кадрового персоналу маркетингово-збутових підрозділів підприємства, а також формування комфортних умов праці для забезпечення в межах гранично-допустимих норм (не більше 5 %) рівня плинності кадрів цих підрозділів; налагодження якісного сервісного обслуговування споживачів, створення гнучкої системи дисконтування цін та надання акційних знижок на продукцію з метою утримання постійних покупців; поширення та утвердження практики укладення довгострокових торговельних угод, що гарантують стабільні обсяги оптового збуту аграрної продукції протягом декількох наступних маркетингових періодів; неухильного дотримання умов підписаних договорів і формування іміджу підприємства як надійного виробника та постачальника сільськогосподарської продукції на ринку. Реалізація маркетингової стратегії утримання ринкових позицій сільськогосподарського підприємства потребує формування надійної системи захисту інформації, що містить його комерційну таємницю (особливості технології виробництва продукції АПК, селекційно-племінна робота, інформаційна база покупців тощо) на засадах впровадження інноваційних технологій обробки й захисту інформації, обмеження доступу до виробничо-господарських приміщень, встановлення засобів цілодобового відео спостереження, взяття підписки у працівників щодо нерозголошення комерційної таємниці. Ефективна реалізація маркетингової стратегії утримання ринкових позицій є важливою з огляду на те, що вона мінімізує ризики переходу підприємства до його наступного етапу життєвого циклу – занепаду.

Своєю чергою, на етапі життєвого циклу занепаду сільськогосподарського підприємства обґрунтовується доцільність орієнтації на

стратегію структурної перебудови його маркетингових бізнес-процесів, реалізація якої сформує ресурсні резерви для подолання стагнації підприємства, пришвидшить темпи виходу його з рецесії та дозволить уникнути ліквідації підприємства. Ця стратегія передбачає доцільність впровадження радикальних заходів шляхом перегляду усталених підходів до стратегічного планування маркетингової діяльності на засадах переорієнтації на перспективні зміни потреб і вподобань споживачів, реструктуризації виробничо-галузевої структури підприємства, закриття його збиткових напрямів господарювання та оптимізації збутово-продуктового портфелю, мінімізації виробничо-збутових і транзакційних витрат підприємства (у тому числі на засадах скорочення загальної чисельності працівників), модернізації його техніко-технологічних потужностей, оптимізації логістичних потоків підприємства, його системного ребрендингу та перепроєктування концепції позиціонування на аграрному ринку, критичного перегляду умов чинних договірних зобов'язань сільськогосподарського підприємства та зміни стратегічного набору його контрагентів, оптимізації співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей підприємства, вдосконалення підсистеми стратегічного моніторингу та контролю ефективності структурно-сполучних ланок маркетингових бізнес-процесів.

Висновки. Структурно-функціональною складовою вдосконалення інституційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств в умовах євроінтеграції є раціоналізація управління їх стратегічним маркетингом, що передбачає реалізацію заходів фінансово-економічного, організаційно-виробничого, інтелектуально-кадрового та соціально-економічного характеру. Агрегована структурна модель управління стратегічним маркетингом сільськогосподарських підприємств формалізується на засадах замкнутого циклу таких етапних компонентів як проведення маркетингових досліджень, стратегічне маркетингове планування, узгодження виробничо-господарських параметрів підприємства з потребами ринку, формування стратегічного набору продуктово-ринкового портфелю та налагодження стратегічних ринкових комунікацій підприємства. Водночас, обґрунтування та вибір стратегії маркетингу сільськогосподарського підприємства доцільно диференціювати в розрізі загальноприйнятих базових етапів його життєвого циклу, на засадах дотримання такої паритетності: стратегія проникнення на ринок (етап створення), стратегія експансії ринку (етап зростання), стратегія утримання ринкових позицій (етап зрілості) та стратегія структурної перебудови маркетингових бізнес-процесів (етап занепаду).

Реалізація запропонованих заходів щодо вдосконалення управління стратегічним маркетингом сільськогосподарських підприємств забезпечить узгодження їх пріоритетних ринкових векторів з природно-ресурсним потенціалом та можливостями, посилить переорієнтацію виробничо-збутової діяльності підприємств на потреби споживачів, забезпечить мінімізацію ринкових ризиків у контексті євроінтеграційних викликів вітчизняного АПК, що в сукупності забезпечить підвищення рівня керованості маркетингових

бізнес-процесів і забезпечить зміцнення конкурентних позицій сільськогосподарських підприємств на ринку.

Література

1. Амблер Т. Практичний маркетинг / Т. Амблер. -[пер.зангл.].—Спб.:Вид-во Пітер (Серія: теорія та практика менеджменту), 1999.— 400 с.
2. Голубков Є. П. Маркетингові дослідження : теорія, методологія та практика / Є.П. Голубков. – М.: Вид-во «Фін-пресс», 2000. – 464 с.
3. Джоббер Д. Принципи та практика маркетингу / Давид Джоббер. – М. : Вільямс, 2000. – 134 с.
4. Діксон Пітер Р. Управління маркетингом / Пітер Р. Діксон. – [пер. з англ.]. – М. : ЗАО Вид-во «Біном», 2006. – 98 с.
5. Діхтль Є. Практичний маркетинг : навч. посібн. / Є. Діхтль, Х. Хершген. – [пер. з нім.]. – М. : Вища шк., 1996. – 132 с.
6. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент : Экспресс-курс / Ф. Котлер; [пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского]. – СПб : Питер, 2001. – 496 с.
7. Ламбен Ж.-Ж. стратегічний маркетинг / Ж.-Ж. Ламбен. – [пер. з франц.]. – С.-Пб. : Наука. – 56 с.
8. Мельник Ю.М. Маркетингові інструменти антикризового управління підприємством / Ю.М. Мельник // Маркетинг. Менеджмент. Інновації : [монографія] / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми : Папірус, 2010. – С. 505–516.
9. Швальбе Х. практика маркетингу для малих і середніх підприємств / Х. Швальбе. – [пер. з нім.]. – М. : Республіка, 1995. – 215 с.